

Роль сорта пшеницы в формировании урожая и качества зерна

Формирование высокой урожайности яровой мягкой пшеницы определяется тремя факторами: подбором сорта интенсивного типа, благоприятными погодными условиями и технологией возделывания с применением средств химизации.

Сравнивая по продуктивности трёх групп скороспелости пшеницы, становится очевидной более заметное повышение урожайности у позднеспелой группы. Раннеспелые сорта отстают в урожайности от средних и позднеспелых, но имеют преимущество по качеству зерна.

В таблице 1 показаны результаты 9-летнего (1998-2006) эксперимента на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ с бессменной пшеницей, выращиваемой без вспашки. Оставленная с осени стерня раз-

дельвалась весной на глубину 6 см. Сев дисковой сеялкой.

На северо-западе Курганской области лучше условия увлажнения и сортоиспытание велось по пару. Поэтому урожайность в опыте значительно выше, чем на Центральном опытном поле.

В среднем за 5 лет на опытном поле в Мальцево позднеспелая пшеница Радуга опередила стандарт Омскую 35 на 8 ц/га на экстенсивном фоне и на 5 ц/га при интенсификации технологии.

Текст: О. В. ВОЛЫНКИНА, ведущий научный сотрудник лаборатории земледелия Курганского НИИСХ, Е. И. ЛОПТАРЕВА, лаборант-исследователь лаборатории земледелия

Применяя удобрения, важно оптимизировать дозу действующего вещества. На Шадринском опытном поле в 2008 г. на посеве пшеницы Радуга (3-я по пару) изучалось действие известково-аммиачной селитры (N27Ca6) в припосевном удобрении в сравнении с простой аммиачной селитрой. Добавление кальция сделано с целью уменьшения влияния кислотности почвы на средние и слабокислом уровне с показателями рН_{сол} 4,88-5,16. Это потенциальная кислотность тяжелосуглинистого выщелоченного чернозёма, актуальная же – кислотность непосредственно почвенного раствора выражается на этом опытном поле рН водной, равной 6,0. Подвижный P₂O₅ в почве участка под опытом на хорошем уровне (7,2 мг/кг), поэтому здесь одно азотное удобрение повышает сбор зерна на 3-5 ц/га, как

это было в засушливом 2008 году и на 7-10 ц/га по средним многолетним данным. Добавление кальция играло небольшую положительную

роль. Доза N54Ca12 повысила урожайность пшеницы Радуга к контролю на 5 ц/га и на 1,4 ц/га по отношению к простой аммиачной сели-

тре. Уровень качества зерна по содержанию клейковины в контроле отвечал четвертому классу, а в варианте N54Ca12 третьему (табл. 3).

--->

Группа сортов	Экстенсивная технология			Интенсивная технология		
	Недостаток влаги	Среднее увлажнение	Влажные годы	Недостаток влаги	Среднее увлажнение	Влажные годы
	1998, 2004, 2005 гг.	1999, 2003, 2006 гг.	2000, 2001, 2002 гг.	1998, 2004, 2005 гг.	1999, 2003, 2006 гг.	2000, 2001, 2002 гг.
ГТК5-8	0,70	1,10	1,64	0,70	1,10	1,64
Урожай зерна, ц/га						
раннеспелая	9,4	12,3	13,5	13,7	17,3	28,0
среднеспелая	10,2	14,3	14,1	14,5	20,3	31,6
позднеспелая	10,4	16,3	16,3	15,6	23,0	27,8
Клейковина в зерне, %						
раннеспелая	28,5	24,3	20,9	33,7	31,4	27,5
среднеспелая	27,1	22,2	19,3	34,1	32,1	27,8
позднеспелая	25,3	19,4	19,7	31,4	29,0	26,5

Таблица 1 – Влияние группы спелости пшеницы, погоды и технологии возделывания на урожай и качество зерна, Центральное опытное поле, О.В. Волюнкина и В. И. Волюнкин

Сорт	Без применения удобрений и фунгицидов						С применением удобрений и фунгицидов					
	2013	2014	2015	2016	2017	среднее за 5 лет	2013*	2014**	2015***	2016***	2017***	среднее за 5 лет
Омская 35	26,6	21,7	24,7	23,2	11,4	21,5	26,4	26,6	36,6	29,1	27,4	29,2
Радуга	27,0	31,0	31,5	29,2	30,8	29,9	28,3	36,6	38,8	31,6	39,2	34,9
Арка	28,0	24,0	23,3	19,7	13,4	21,7	27,8	27,6	34,7	27,2	29,9	29,4
П 48-47	28,8	29,3	28,8	26,2	25,1	27,6	27,4	34,1	37,8	28,7	37,8	33,2

Таблица 2 - Урожайность сортов яровой пшеницы в 1-м поле после пара на разных агротехнических фонах, 2013-2017 гг. Опытное поле Мальцево (Н.В. Ионина)

* В 2013 году доза N80, ** В 2014 году доза N16P16K16, *** В 2015, 2016, 2017 г. фунгицид

Удобрение	Урожайность, ц/га	Масса 1000 зёрен, г	Клейковина в зерне, %
N0P0	19,1	34,0	21,4
Naa27	20,7	36,6	21,7
Naa54	22,6	36,7	21,4
N27Ca6	22,6	36,6	20,8
N54Ca12	24,0	35,9	23,5
НСР ₀₅	2,12		

Таблица 3. Эффективность разного состава припосевного удобрения и доз азота на посеве пшеницы Радуга, 2008 г., Шадринское опытное поле, В.П. Новосёлов

Пшеница сеялась бесменно 9 лет (1998-2006 гг.)					1-я по пару
Сорт	N0P0	гербицид комбинированный	N80	N40P50	
Ария	15,7	16,0	19,6	26,0	27,2
Терция	19,7	19,1	22,0	24,9	34,2
Омская 35	16,5	17,7	21,6	24,9	39,1
Радуга	22,7	27,1	25,8	30,6	49,0

Таблица 4. Урожайность пшеницы разных сортов в зависимости от фона, ЦОП, 2006 г.

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях Курганской и других областей на многих полях с осени оставляется стерня. Поскольку поголовье скота существенно снизилось, место кормовых культур заняла пшеница. В том же опыте, материалы по которому показаны в таблице 1, на Центральном поле 9 лет бесменно выращивались сорта пшеницы на пяти отличающихся по интенсивности фонах. В 2006 г. при сортоиспытании включен сорт Радуга. Стерня обработана весной.

Пшеница Радуга положительно отзывалась на устранение сорняков при опрыскивании посева комбинированным гербицидом и на добавление к азоту фосфора, так как на выщелоченном чернозёме Центрального опытного поля содержание подвижного фосфора низкое (40 мг/кг) (табл. 4).

За счёт каких элементов структуры урожая происходило у Радуги увеличение сбора зерна с 22 до 49 ц/га? Наибольшее значение имело улучшение всхожести семян с повышением густоты посева, а также увеличение числа зёрен в колосе. По пару у пшеницы Радуга значительно возросла и крупность зерна (табл. 5).

В Курганском НИИСХ в один из стационарных опытов по изучению со-

Семинар по химизации

става удобрения и доз азота, после исследований этих вопросов на посевах сортов пшеницы Терция и Зауралочка, впервые в 2022 году была посеяна Радуга. Технология её возделывания в опыте была достаточно жёсткой – бесменный посев пшени-

цы по стерне, сев СКП-2,1 с сошником культиваторного типа, что в настоящее время часто встречается в производственной практике. Благодаря обильным своевременным осадкам в июне (82,6 мм) сформировалась высокая урожайность, осо-

Фон	Продуктивных стеблей, шт./м ²	Число зёрен в колосе	Масса 1000 зёрен, г
N0P0	377	16,8	35,8
N80	348	19,5	36,4
N40P50	400	22,7	36,6
1-я по пару	471	22,3	43,8

Таблица 5. Структура урожая пшеницы Радуга на разных агротехнических фонах, 2006 г.

бенно на фонах азотно-фосфорного удобрения, что обусловлено высокой потребностью растений усиленной фосфорного питания (рис. 1). Как и в предыдущие годы на других сортах, проиграло одностороннее азотное удобрение. Например, при дозе N40 азот без фосфора обеспечил урожайность 25,3 ц/га, а с фосфором 32,2, то есть только от добавления фосфора к азоту дополнительно получено 6,9 ц/га. Вариант N40P20 отвечает потребностям растений в почвенных условиях опыта. Обосновано это, как уже

упоминалось, низким содержанием подвижного P_2O_5 на среднесуглинистом выщелоченном чернозёме участка под опытом, что делает обязательным применение азотно-фосфорного удобрения. Опыт с пшеницей Радуга выполнен в достаточно благоприятных по увлажнению растений условиях. Поэтому следует привести и многолетние материалы по испытанию состава удобрения и доз азота в этом стационарном опыте. Они объединяют не только благоприятные годы, а и со средними и слабыми осадками за веге-

тацию. На рисунке 2 показаны прибавки урожайности пшеницы Терция и Зауралочка при бесменном выращивании в течение 22 лет (1999-2020). Оставленная с осени стерня разделялась при посеве селкой СКП-2,1 с сошником культиваторного типа.

Состав удобрения имеет большое значение и для формирования качества пшеницы. Одностороннее азотное удобрение, слабо действуя на урожайность, заметно повышает содержание клейковины. Азотно-

...>

Рисунок 1. Действие состава удобрения и доз азота на урожайность бесменной пшеницы по стерне, Центральное опытное поле, НСР₀₅ 3,2 ц/га, 2022 г.

Рис. 2. Прирост урожая бесменной пшеницы за 22 года в эксперименте на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ, урожай в контроле 9,8 ц/га, НСР₀₅ 1,3-2,1

Рис. 3. Содержание клейковины в зерне пшеницы Терция (2000–2012 гг.), Зауралочка (2012–2021 гг.) и Радуга (2022 г.), Центральное опытное поле Курганского НИИСХ

фосфорное удобрение положительно влияет и на урожайность пшеницы и на качество зерна. В отношении дозы азота определено можно сказать, что внесения дозы N20P20 недостаточно для надёжного перехода качества пшеницы в 3-й класс (рис. 3).

Для сортов, испытанных много лет, есть показатель надёжного, гарантированного перехода качества зерна в 3-й класс. За счёт рекомендуемой дозы удобрения N40P20, в условиях опыта у пшеницы сорта Терция, повторяемость по годам 3-го класса повышалась до 67% лет при 25 в контроле, у Зауралочки – до 60%. Хороший уровень качества зерна у Радуги был обусловлен погодными условиями второй половины вегетации. Тепло и недостаток влаги в июле и августе обычно стимулирует накопление белковых веществ в зерне пшеницы.

Проверены и технологические свойства пшеницы Радуга в условиях опыта за 2023 год. При дозе удобрения N60P20 на бессменной пшенице по стерне содержание клейковины в муке повысилось с 25,4% в контроле до 28,9%, сила муки, соответственно, с 42 единиц альвеографа до 119 е. а., а объёмный выход хлеба с 575 до 680 мл. На 3-й пшенице по пару удобрение N60P20 дало следующие аналогичные показатели: 28,3 и 30,8% по клейковине в муке, 108–148 е. а. по силе муки и 655–795 мл по объёмному выходу хлеба. Это одногодичные данные, а многолетние отчётливо показали, что улучшение ус-

ловий азотного питания пшеницы с внесением N40–60P20 ведёт к повышению содержания клейковины в муке на 4–5 процентных пункта, что сопровождается увеличением силы муки на 30–70 единиц альвеографа и объёмного выхода хлеба на

40–100 мл. Доза N20P20 влияет только на урожайность (+3 ц/га в среднем), но на качество зерна не действует.